

Securigera varia (L.) Lassen, (Leguminosae, Loteae) en Galicia.

María Jesús Cancelas Franco¹, Juan José Pino Pérez² & Rubén Pino Pérez³

¹ Rúa dos Herois de 1617, s/n, 36940, Cangas (Pontevedra, España). mariacancelas@gmail.com

² A Fraga, 7, 36457, Salvatierra de Miño (Pontevedra, España). jj.pino.perez@gmail.com

³ Sierra Poniente, 4, 36949 Darbo, Cangas, (Pontevedra, España). ruben.pino.perez@gmail.com

DOI: [10.5281/zenodo.7413706](https://doi.org/10.5281/zenodo.7413706).

Este trabajo puede citarse como:

Cancelas Franco, M. J.; Pino Pérez, J. J. & Pino Pérez, R. 2022. *Securigera varia* (L.) Lassen, (Leguminosae, Loteae) en Galicia. *Boletín Biga*, 20: 49-51. DOI: [10.5281/zenodo.7413706](https://doi.org/10.5281/zenodo.7413706). (Publicado el 30 de diciembre de 2022).

Resumen

El género *Securigera* DC. se encuentra en una fase de reposicionamiento taxonómico con dudas en su asignación al género *Coronilla* L. Se conocen algunas referencias de la presencia de la especie *Securigera varia* (L.) Lassen en Galicia y en esta nota, se examinan y se confirma la existencia de una población de la citada leguminosa en Cangas, Pontevedra.

Palabras clave: Flora vascular, Leguminosae, corología, ecología, Galicia, *Securigera*, *Coronilla*.

Abstract

The genus *Securigera* DC. is in a phase of taxonomic repositioning with doubts about its assignment to the genus *Coronilla* L. There are some references to the presence of the species *Securigera varia* (L.) Lassen in Galicia and in this note, are examined and the existence of a population of the mentioned legume in Cangas, Pontevedra is confirmed.

Key words: vascular flora, Leguminosae, chorology, ecology, Galicia, *Securigera*, *Coronilla*.

Introducción

El género *Securigera* DC. fue propuesto como monotípico por LAMARCK & CANDOLLE (1805: 609) para la especie *S. coronilla* DC. in J.B.A.M. de Lamarck & A.P. de Candolle, Fl. Franç., éd. 3, 4: 609 (1805), a partir del basónimo de Linneo, *Coronilla securidaca* L., Sp. Pl.: 743. 1753, basándose en la compresión del fruto y su remate picudo en un cuerno largo en forma de punzón, además del por el contorno rectangular de sus semillas (SCHMIDT, 1979: 597).

Autores como DEGEN & DÖRFLER (1897: 718), MEIKLE (1977) o POLHILL (1981) defendieron su reintegración en el género *Coronilla* porque aunque sus frutos son aplanados y parecen desarticulados cuando están maduros, en etapas ontogenéticas tempranas, las suturas transversales son

Figura 1: Distribución global de *S. varia*. En verde, países donde se considera nativa y en morado, aquellos en los que ha sido introducida. Fuente: Plants of the World Online.

claramente visibles, como en todas las demás especies de *Coronilla*. El repositorio POWO también sostiene su integración en *Coronilla*, aunque no nos parece clara su reasignación pues la fuente utilizada se basa en una comunicación personal de SOKOLOFF *et al.* (2021).

Sin embargo, en la revisión realizada por LASSEN (1989: 58) este admite que, aunque le parece mejor reincluir a *Securigera securidaca* L.) Degen & Dörf. in Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Wien. Math.-Naturwiss. Kl. 64: 718 (1897) en *Coronilla* (SCHMIDT, *l.c.*) que mantenerlo como un género monotípico, tanto esa especie como otras tradicionales de *Coronilla* representan una línea evolutiva que es paralela al resto de *Coronilla* y «constituyen grupos naturales muy distintos, con poca experiencia reconocible a primera vista que bien merecen ser tratados como géneros separados». De la misma opinión son GARCÍA MARTÍN & TALAVERA (2000: 891), revisores del género para *Flora ibérica* que mantienen las dos especies presentes en la península ibérica de *Securigera*, fuera del ámbito taxonómico de *Coronilla* o repositorios como WFO o EURO+MED PLANTBASE.

Actualmente, en el género *Securigera* DC. se reconocen 12 especies en el planeta cuya distribución natural se restringe al continente europeo, occidente de Asia y norte de África (UOTILA, 2011) [*Securigera atlantica* Boiss. & Reut., *Securigera carinata* Lassen, *Securigera cretica* (L.) Lassen, *Securigera elegans* (Pancic) Lassen, *Securigera globosa* (Lam.) Lassen, *Securigera grandiflora* Lassen, *Securigera libanotica* (Boiss.) Lassen, *Securigera orientalis* (Mill.) Lassen, *Securigera parviflora* (Desv.) Lassen, *Securigera securidaca* (L.) Degen & Dorfl., *Securigera somalensis* (Thulin) Lassen y *Securigera varia* (L.) Lassen]. De ellas, solo dos están presentes en la península ibérica, *S. securidaca* (L.) Degen & Dorfl. y *S. varia* (L.) Lassen.

Securigera varia (L.) Lassen es nativa de Europa y Asia occidental aunque se ha introducido en los cinco continentes (Figura 1, tomada de POWO). En la península ibérica ha sido citada de Andorra, [BARNOLA (1919), MARCET (1946)], de las provincias españolas de B Bu (Cs) Ge Gu Hu L Na T y V (GARCÍA MARTÍN & TALAVERA, 2000: 894) y de Portugal, [DOMINGUES DE ALMEIDA (2008: 199)] (Figura 2).

En Galicia ha sido mencionado por varios autores en un probable ejemplo del tipo de error estolonífero del que hablaba Laínz (TELLERÍA, 1996: 6). La primera mención la encontramos en TEXIDOR Y COS (1896: 609) sub *Coronilla varia* L.? en los cerros de Tuy (Tui, Pontevedra), basándose en Rodríguez Bustillo, con la indicación de que había sido vista seca, incompleta y sin frutos. WILLKOMM (1880: 253) recoge la cita de Texidor como *In Catalauniae regione montana passim atque in Gallec. pr Tuy, Bustillo sec. Texidor cum?*, con otro interrogante sobre el tiempo.

Figura 2: Distribución conocida de *Securigera varia* (L.) Lassen en la península ibérica. En rojo, citas procedentes de referencias bibliográficas y observaciones; en azul, datos propios.

COLMEIRO Y PENIDO (1886: 229) indica la misma referencia, en este caso con un interrogante sobre la localidad, «Galicia cerca de Túi ? (R. Bust. Texid.)»; LÁZARO É IBIZA (1896: 446) vuelve a mencionarla de «Galicia, Pirineo» pero ya sin ninguna referencia a Texidor ni a las dudas suscitadas. Por último, vemos una referencia en NIÑO RICOI *et al.* (1994: 108) con Willkomm como fuente pero con la indicación de que necesita confirmación.

Todas estas publicaciones tienen como fuente al propio TEXIDOR Y COS (*l.c.*) al aludir al farmacéutico de Tui, Juan Rodríguez Bustillo. Este autor publicó efectivamente un catálogo de las plantas de Tui (RODRÍGUEZ BUSTILLO, 1858), publicación que vemos recogida en TEXIDOR Y COS (1871: 1247) y en la que se mencionan 28 especies de Fabaceae, pero sin ninguna referencia a *Coronilla varia*. Sin embargo, TEXIDOR Y COS (1869: 578) señala que debe un público testimonio de leal amistad y de gratitud á varios complacientes compañeros de excursión, entre los que encontramos al citado Juan Rodríguez Bustillo, quien lo acompañó por las inmediaciones de Tui, y es probable que fuera en alguna de esas excursiones o en el propio herbario de Rodríguez Bustillo, donde examinara el supuesto material de *C. varia*.

Sea como fuere, el objetivo de esta nota es dar a conocer una población de *Securigera varia* (L.) Lassen en el municipio de Cangas, confirmando la presencia de esta especie en el territorio gallego.

Material y Métodos

El material de *Securigera varia* (L.) Lassen mencionado en esta nota se encuentra depositado en el herbario LOU del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra). Su herborización se realizó al amparo de las notificaciones de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia para la autorización de excepción a las normas de protección de especies silvestres.

Figura 3: Ejemplares de *Securigera varia* creciendo en el borde del camino (Cangas, Pontevedra).

En cuanto a la nomenclatura, seguimos a [UOTILA](#) (2011).

Resultados

Securigera varia (L.) Lassen

Pontevedra, Cangas, Darbo, Varalonga, 29TNG1594479160, 122 m, 20/07/2021, en el margen del camino, adventicia, localmente abundante, *R. Pino Pérez, J. J. Pino Pérez & R. Pino Velasco*, FBIGA 29342, LOU 29342.

La población encontrada se sitúa en la ladera meridional adyacente a un antiguo vertedero urbano, tras su selle y restauración. Crece naturalizada en los márgenes de los caminos de tierra, y puede llegar a extenderse con facilidad, al igual que ocurrió en Gerona, donde fue utilizada para fijar los taludes de las autopistas ([GARCÍA MARTÍN & TALAVERA](#), 2000: 894).

El sintaxon pertenece a la clase *Artemisietea vulgaris* Lohmeyer, Preising & Tüxen ex von Rochow 1951. Pero, no vamos más allá, pues esta vegetación es de difícil adscripción por su carácter antropógeno, de bordes de camino, zonas perturbadas y cultivos abandonados; ahí medran herbazales viarios heliófilos, mediterráneos o meso-mediterráneos, a veces cerca de la costa en suelos alterados por los aterramientos y desmontes del hombre. En ese pastizal ruderal y algo nitrófilo, cuyo suelo se ha trastocado y removido varias veces, aparecen acompañando a *Securigera varia* (L.) Lassen, táxones como *Foeniculum vulgare* Mill., *Rubus ulmifolius* Schott, *Dactylis glomerata* L., *Hordeum murinum* L., *Avena barbata* Link, *Briza maxima* L. o *Hypericum perforatum* L. (Figura 3).

En julio presentaba un elevado número de inflorescencias y frutos lo que es compatible con el periodo de floración indicado por [GARCÍA MARTÍN & TALAVERA](#) (2000: *l.c.*) (Figura 4, 5).

Dado su potencial carácter invasor, consideramos necesario realizar un seguimiento de la o las poblaciones que se puedan detectar en Galicia.

Figura 4: Inflorescencia de *Securigera varia*. (Cangas, Pontevedra).

Figura 5: Frutos de *Securigera varia*. (Cangas, Pontevedra).

Agradecimientos

Agradecemos al personal del herbario LOU del Centro de Investigación Forestal de Lourizán su amabilidad así como las facilidades prestadas para la gestión del manejo del material herborizado.

Bibliografía.

- BARNOLA, J. M. DE. 1919. Flora vascular del Principado de Andorra. *Memorias Sociedad Ibérica Ciencias Naturales*, Zaragoza.
- COLMEIRO Y PENIDO, M. 1886. *Enumeración y revisión de las plantas de la Península Hispano-Lusitana é islas Baleares, con la distribución geográfica de las especies, y sus nombres vulgares, tanto nacionales como provinciales. Vol. II.* 1-642 pp. Imprenta de la viuda é hija de Fuentenebro. Madrid.
- DEGEN, Á. VON & DÖRFLER, I. 1897. Beitrag zur Flora Albanien und Macedoniens. Ergebnisse einer von I. Dörfler im Jahre 1893 unternommenen Reise. (Mit 4 Tafeln.). *Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften*, 64: 701-748. <https://www.biodiversitylibrary.org/part/192755>
- DOMINGUES DE ALMEIDA, J. 2008. Algunas novedades para a flora de Portugal continental. *Studia botanica*, 27: 197-201.
- GARCÍA MARTÍN, F. & TALAVERA, S. 2000. *Securigera* DC. In: Talavera, S.; Aedo, C.; Castroviejo, S.; Herrero, A.; Romero Zarco, C.; Salgueiro, F.J. & Velayos, M. (eds.). *Flora Iberica. Plantas vasculares de la Península Iberica e Islas Baleares. Vol. VII(II). Leguminosae (partim)*, 7(2): 891-894. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- LAMARCK, J.-B. & CANDOLLE, A.-P. 1805. *Flore française, ou descriptions succinctes de toutes les plantes qui croissent naturellement en France, Disposées selon une nouvelle Méthode d'Analyse, et précédées par un Exposé des Principes élémentaires de la Botanique; troisième édition. Tome quatrième. Seconde Partie.* Paris. H. Agasse. 401-944 pp.
- LASSEN, P. 1889. A new delimitation of the genera *Coronilla*, *Hippocrepis* and *Securigera* (Fabaceae). *Willdenowia*, 19: 49-62.
- LÁZARO É IBIZA, B. 1896. *Botánica Descriptiva. Estudio especial de las plantas criptógamas y fanerógamas, indígenas y exóticas que tienen aplicación a la medicina, agricultura, industria y horticultura. Tomo II.* Librería de Hernando y Compañía. Madrid. 1088 pp.
- MARCET, A. F. 1946. Contribución a la flora de Andorra. *Boletín Sociedad Española Historia Natural*, 44: 77-86.
- MEIKLE, R. D. 1977. *Flora of Cyprus 1.* Royal Botanic Gardens, Kew.
- NIÑO RICOI, E.; LOSADA CORTIÑAS, E. & CASTRO GONZÁLEZ, J. 1994. *Catálogo da Flora Vascular Galega.* 283 pp. Consellería de Agricultura, Gandería e Montes. Santiago de Compostela.
- POLHILL, R. M. 1981. Loteae and Coronilleae. In: Polhill, R. M. & Raven, P. H. (eds), *Advances in legume systematics*: 371-375. Royal Botanic Gardens, Kew.
- POWO. 2022. Plants of the World Online. Facilitated by the Royal Botanic Gardens, Kew. Published on the Internet; <http://www.plantsoftheworldonline.org>. Retrieved 26 December 2022.
- RODRÍGUEZ BUSTILLO, J. A. 1858. Catálogo de las especies vegetales que se crían ó cultivan en el Partido Judicial de Tuy dispuesto en el método natural de clasificación. *El Droguero Farmacéutico*, 1: 76-83.
- SCHMIDT, B. 1978. *Securigera securidaca* (L.) Degen & Dorfler - eine Spezies der Gattung *Coronilla*

L. *Feddes Repert.*, 89: 597-600.

SOKOLOFF, D., SANTOS, A., KRAMINA, T. & ALAYON, D. 2021. Personal communication on Fabaceae, Loteae. 1. [Cited as Coronilla.].

TELLERÍA, M. T. 1996. Presentación. Volumen homenaje al Padre Manuel Laínz, S.J. *Anales Jardín Botánico de Madrid*, 54(1): 5-6.

TEXIDOR Y COS, J. 1869. Apuntes para la Flora de España, ó Lista de plantas no citadas y raras en Galicia, partido judicial de Valladolid, provincia de Madrid y Cataluña. *Revista de los progresos de las ciencias exactas, físicas y naturales*, 18(8): [574]-591. Imprenta de la Viuda de Aguado é hijo. Madrid.

TEXIDOR Y COS, J. 1869. Apuntes para la Flora de España, ó Lista de plantas no citadas y raras en Galicia, partido judicial de Valladolid, provincia de Madrid y Cataluña. *Revista de los progresos de las ciencias exactas, físicas y naturales*, 18(9): 597-659.

TEXIDOR Y COS, J. 1871. *Flora farmacéutica de España y Portugal, precedida de varios capítulos preliminares y determinación de materiales farmacéuticos exóticos*. [1]-1248 pp. Imprenta de José e M. Ducazcal. Madrid.

THULIN, M. 1989. New or noteworthy species of Leguminosae in NE tropical Africa. *Nord. J. Bot.*, 8(5): 457-488.

UOTILA P. 2011. *Securigera* DC. – In: Euro+Med Plantbase - the information resource for Euro-Mediterranean plant diversity. – Published at <http://www.europlusmed.org> [accessed 7/12/2022].

WFO. 2022). World Flora Online. Published on the Internet; <http://www.worldfloraonline.org>. Accessed on: 26 Dec 2022.

WILLKOMM, H. M. 1880. Papilionaceae L. In: Willkomm, M. & Lange, J. (eds.), *Prodromus Florae Hispanicae III*: 247-470. Sumtibus E. Schweizerbart (E. Koch). Stuttgart.